

УДК 796.011.3

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/110>

*Шакирзянов И.Р., Галеев А.Р., канд. пед. наук
Нижневартровский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия*

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЛЫЖНЫМ СПОРТОМ

Аннотация. В статье излагается значимость занятий лыжной подготовкой для развития двигательных качеств детей старшего школьного возраста. Физическое воспитание подрастающего поколения в нашей стране на протяжении последних лет остаётся главной заботой государства. Всё более высокие требования предъявляются к детям старшего школьного возраста. Подростки испытывают серьёзный рост учебных нагрузок, который происходит при одновременном снижении физической активности и отсутствии сформированной приверженности к здоровому образу жизни. Указанные факторы негативно сказываются на состоянии их физического и психического здоровья.

Ключевые слова: физическая культура, лыжная подготовка, двигательные качества, старший школьный возраст, здоровье.

*Shakirzyanov I.R., Galeev A.R., Ph.D.
Nizhnevartovsk State University,
Nizhnevartovsk, Russia*

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF MOTOR QUALITIES IN CHILDREN OF SENIOR SCHOOL AGE ENGAGED IN SKIING

Annotation. the article describes the importance of ski training for the development of motor qualities of children of high school age. Physical education of the younger generation in our country has been the main concern of the state for the past few years. Higher and higher demands are being placed on children of senior school age. Teenagers experience a serious increase in educational loads, which occurs with a simultaneous decrease in physical activity and the absence of a formed commitment to a healthy lifestyle. These factors have a negative impact on their physical and mental health.

Keywords: physical culture, ski training, motor qualities, senior school age, health.

Физическое воспитание подрастающего поколения в нашей стране является предметом постоянной заботы государства.

С одной стороны, физическое развитие служит уникальным показателем здоровья подрастающего поколения, который можно отследить через века. С другой стороны, развитие физических качеств служит определённым критерием оценки антропометрических параметров подрастающего поколения, что в свою очередь позволяет отследить здоровье и физическое развитие детей и подростков.

Подростковый возраст, период от 15 до 17 лет, является одним из самых сложных и важных этапов становления в жизни ребенка. Он характеризуется бурным развитием физических способностей. Школьник выходит на пик физического развития. В связи с этим

данный период является чрезвычайно благоприятным для развития и совершенствования двигательных умений и навыков.

Многие авторы обращают внимание на крайне высокую интенсивность современного учебного процесса, при котором школьники испытывают серьезный рост учебных нагрузок, который происходит при одновременном снижении физической активности и отсутствии сформированной приверженности к здоровому образу жизни. Указанные факторы негативно сказываются на состоянии физического и психического здоровья подростков [1–5].

Целью нашей работы является сравнительный анализ развития двигательных качеств у школьников старшего возраста занимающихся лыжами в условиях школьных уроков физической культуры и школьников не получающих такую нагрузку. *Задачи исследования:*

- 1) Провести теоретический анализ литературных источников по заданной теме.
- 2) Изучить место лыжной подготовки в системе школьных уроков физической культурой.
- 3) Создать представление о целесообразности формирования двигательных качеств на занятиях лыжной подготовкой у подростков.

Основным условием хорошего развития двигательных качеств подростков является соблюдение индивидуальных анатомо-физиологических особенностей, характерных для отдельных этапов развития детей и подростков. Активное физическое влияние на развитие тех или иных качеств должно совпадать с периодом, когда в организме развиваются те его стороны, от которых зависит данное качество.

В результате физиологических исследований доказано что возрастные изменения носят неравномерный характер. Периоды ускоренного развития чередуются с периодами замедления и относительной стабилизации. Индивидуальное развитие организма происходит гетерохронно, т.е. различные органы и системы формируются в различные сроки.

Старший школьный возраст (юношеский) охватывает детей с 16 до 18 лет (IX–XI классы). Данный возраст характеризуется продолжением процесса роста и развития, что выражается в относительно спокойном и равномерном его протекании в отдельных органах и системах.

У подростков наблюдается значительное усиление роста позвоночника, продолжающееся до периода полного развития. Рост позвоночника по сравнению с ростом тела отстает. Это объясняется тем, что конечности растут быстрее позвоночника. К 17–18 годам сформирована высоко дифференцированная структура мышечного волокна, происходит увеличение массы мышечных тканей за счет роста диаметра мышечного волокна. Более высокие темпы роста характерны для мышц нижних конечностей по сравнению с мышцами верхних конечностей.

Увеличение веса тела у девушек происходит более интенсивно, чем рост мышечной силы. В тоже время у девушек, по сравнению с юношами, выше точность и координация движения.

Опорно-двигательный аппарат у старших школьников способен выдерживать значительные статические напряжения и выполнять длительную работу. Это обусловлено нервной регуляцией, строением, химическим составом и сократительными свойствами мышц. В процессе развития опорно-двигательного аппарата изменяются двигательные качества мышц: быстрота, сила, ловкость и выносливость.

В старшем школьном возрасте в первую очередь следует уделять внимание развитию силовых и скоростно-силовых возможностей, различным видам выносливости (силовой, аэробной, статической и др.).

Каждый возрастной период имеет свои особенности в строении, функциях отдельных систем и органов, которые изменяются в связи с нагрузкой полученной на занятиях физической культурой.

Период полового созревания сопровождается резким усилением функции половых и других желез внутренней секреции. Умеренные физические нагрузки не оказывают существенного влияния на процесс полового созревания и функции желез внутренней секреции. А чрезмерные физические напряжения могут отрицательно сказаться на организме подростка и замедлить нормальные темпы его развития.

В настоящее время у подростков наблюдается акселерация. Это сложное явление социума, которое выражается в ускоренном прохождении биологических и психических процессов. Происходит быстрое увеличение антропометрических показателей и раннее наступление половой и интеллектуальной зрелости. В соответствии с индивидуальными особенностями, а так же с посильными занятиями физическими упражнениями у подростков с низкими показателями физического развития биологический возраст может отставать от паспортного на 1–2 года, а у подростков с высоким физическим развитием опережать на 1–2 года.

Данные возрастных закономерностей развития физиологических показателей у школьников, получающих и не получающих физическую нагрузку, необходимо учитывать при планировании средств и методов их воспитания в процессе учебно-тренировочных занятий, а также уроков лыжной подготовки в школе.

Огромное значение для развития двигательных качеств у школьников имеют уроки лыжной подготовки. Ходьба на лыжах оказывает всестороннее влияние на организм школьников. Лыжный спорт благотворно воздействует на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную систему. Физическая нагрузка при занятиях на лыжах очень легко дозируется по объему и по интенсивности, по длительности и умеренной работе с вовлечением в движение всех основных групп мышц. По сравнению с занятиями проводимыми в спортивных залах, выполнение упражнений на улице в условиях пониженных температур имеют еще и гигиеническое преимущество. На чистом воздухе заметно повышает сопротивляемость организма к самым различным респираторным и вирусным заболеваниям, происходит закаливание. Это, в свою очередь, положительно сказывается на общей работоспособности подростков.

Так же велико воспитательное значение занятий лыжным спортом. Передвижение на лыжах способствует развитию морально-волевых качеств, смелости, настойчивости, дисциплинированности, способствуют развитию способности к преодолению любых трудностей.

Лыжный спорт – является одним из самых массовых видов спорта, культивируемых в РФ. Лыжная подготовка входит в обязательный минимум содержания государственных образовательных программ, как дошкольного, так и школьного образования. В процессе физического воспитания в общеобразовательных организациях школьниками приобретает обязательный минимум знаний по лыжной подготовке связанный с основами техники передвижения на лыжах. Их основу составляют мягкие, скользящие, затыжные шаги. С методами развития основных физических и морально-волевых качеств. Прививаются навыки самостоятельных занятий физической культурой и спортом. Существует две основные формы организации занятий по лыжной подготовке и лыжному спорту: урочный (уроки лыжной подготовки и учебно-тренировочные уроки в школьной секции) и внеурочные (организованные групповые, самодетельные групповые и самостоятельные индивидуальные занятия). Наиболее широкое распространение получили урочные формы занятий. Урок

лыжной подготовки является основной формой организации учебного процесса, в ходе которого обеспечивается решение важнейших задач физического воспитания школьников. Главными характерными чертами урока всегда является руководящая роль учителя и единство решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач. Урок всегда проводится при постоянном составе занимающихся одной возрастной группы. Успешное решение задач физического воспитания школьников во многом зависит от правильного сочетания урочных форм занятий по лыжной подготовке с широкими физкультурно-массовыми мероприятиями по лыжному спорту.

Программой выдвигаются очень важные требования к проведению занятий на лыжах, учитывая особые условия их организации и проведения. Эти требования сводятся к следующему:

1. На уроке должна быть обеспечена высокая моторная плотность. Необходимо сократить до оптимальной величины время, отводимое на показ и объяснение.
2. Высокая эмоциональность проведения урока во многом способствует повышению его качества.
3. Динамичность урока позволяет обеспечить оптимальную по объему и интенсивности нагрузку на уроке лыжной подготовки в соответствии с полом, возрастом и подготовленностью школьников.

Вторая часть занятий носит эпизодический характер и проводится в форме физкультурно-массовых мероприятий с привлечением возможно большего числа школьников. Оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия на лыжах должны включаться в ежемесячные дни здоровья и физкультурные праздники.

В ходе уроков лыжной подготовки учитель физической культуры должен не только планировать материал на развитие физических качеств, но и прививать школьникам навыки самостоятельных занятий физической культурой.

Для развития двигательных качеств программой предусмотрено длительное передвижение на лыжах и пробегание коротких отрезков для развития быстроты передвижения на лыжах. Во время длительного передвижения на лыжах очень важно научить школьников передвижению с равномерной скоростью один за другим в колонну, не обгоняя и не мешая друг другу. В старших классах нагрузка увеличивается. Планируется передвижение в переменном темпе, а также повторное прохождение отрезков с соревновательной и максимальной скоростью. Основная направленность на увеличение нагрузки при занятиях лыжами заключается в постепенном увеличении длины дистанции: от 1 км в 1-м классе до 12 км у юношей и 5 км у девушек в 11-м классе и сокращения времени их прохождения. Повышение уровня общей работоспособности и развитие физических качеств достигается повышением общей и моторной плотности урока.

Подводя итоги работы по развитию динамической готовности школьников, можно привести такие примеры развития выносливости. В начале учебного года половина учеников 10-го класса в шестиминутном беге показала высокие и средние результаты, а к окончанию школы таких было уже 85%.

За год ученики старшей школы, занимающиеся лыжами, повысили свои результаты в подтягивании на перекладине в два раза, в упражнениях на гибкость, скорость, координацию на 10%. В предшествующие годы 67% рабочего времени, из 183 учебных дней, были потрачены на проведение уроков физической культуры в спортивном зале. За это время количество учеников 9–11-х классов, перенесших острые респираторные заболевания, в среднем составляло 20–36%. В течение этого года уроки в закрытом помещении составляли

35–40%, остальные были перенесены на улицу. В результате число школьников, болевших ОРЗ, уменьшилось до 10–11%, а посещаемость уроков увеличилась в 1,8 раза.

Был опробован механизм адаптации, устойчивости и невосприимчивости организма к вредным для здоровья метеорологическим и другим факторам природы. Исходя, из этого можно сделать заключение, что благодаря регулярным занятиям лыжным спортом, тщательному подбору упражнений, оптимальному объему и интенсивности получаемых нагрузок, занятия лыжной подготовкой повышают функциональные возможности организма школьника. Способствуют укреплению здоровья, закаливанию и формированию красивого телосложения, что не маловажно вследствие возрастных изменений старших школьников.

В данной работе рассматривались вопросы о необходимости формирования навыков организации и проведения лыжных занятий с учащимися во внеурочное время, повышения физической подготовленности учащихся старших классов, а также анализировались наиболее эффективные и широко применяемые на практике лыжные занятия. По исследуемой проблеме можно сделать следующие выводы:

– Развитие физических качеств школьников, занимающихся лыжным спортом на уроках физической культуры и школьников 15–17 лет, не занимающихся лыжами, существенно отличаются друг от друга.

– Физические качества старших школьников развиваются гетерохромно.

– К 15–17 годам заканчивается развитие гибкости и координации. В незначительной степени продолжает развиваться скорость и в большей степени – сила, скоростно-силовые качества и выносливость.

– Лыжная подготовка в школе обеспечивает сохранение и укрепление здоровья подростков. Закаливает организм. Способствует развитию нравственных и моральных качеств личности школьников и приобщает их к пониманию ценности физической культуры и спорта.

Литература

1. Видякин М.В. Физкультура. Система лыжной подготовки детей и подростков: конспекты занятий. Волгоград: Учитель, 2008. 171 с.
2. Олюнин А.П., Чукардин Г.Б., Семенов Н.И. Лыжная подготовка в образовательных учреждениях. СПб.: АФК им. П.Ф. Лесгафта. 2006. 69 с.
3. Романенко В.А. Двигательные способности человека. Донецк: Центр, 1999. 336 с.
4. Стафеев И.С., Орехова Н.В. К вопросу о влиянии лыжной подготовки в ВУЗе на здоровье студентов // Студенческая наука: современные реалии: материалы Международной студенческой научно-практической конференции. Чебоксары: Интерактив плюс, 2017. С. 68.
5. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 11-классы. 3-е изд. М.: Просвещение, 2012. 64 с.

© Шакирзянов И.Р., Галеев А.Р., 2021